

MARKAZIY OSIYO DAVLATLARINING DAVLAT SIYOSATI VA DAVLAT BOSHQARUVI QIYOSIY TAHLILI

Mardanov Sardorbek Zafar o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Ijtimoiy Fanlar fakulteti Siyosatshunoslik yo'nalishi
Siyosat – 22/A1 guruhi 4-kurs talabasi
Email: davronovz73@gmail.com
Orcid ID:0009-0001-5305-5860

O'zbekiston Respublikasi. Toshkent shahri.

Axadov Umar Erkinjon o'g'li

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti
Ijtimoiy Fanlar fakulteti Siyosatshunoslik yo'nalishi
Siyosat – 22/A1 guruhi 4-kurs talabasi
Email: axadovumar1@gmail.com

O'zbekiston Respublikasi. Toshkent shahri.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19399462>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 06-mart 2026 yil
Ma'qullandi: 11-mart 2026 yil
Nashr qilindi: 14-mart 2026 yil

KEY WORDS

Davlat, davlat boshqaruvi, davlat siyosati, qiyosiy tahlil, boshqaruv texnologiyalari, siyosiy hokimiyat, davlat xizmati.

ABSTRACT

Mazkur maqolada ilmiy tatqiqot obyekti bo'lgan Markaziy Osiyo davlatlarining davlat siyosati va boshqaruvi Jahon Bankining "Boshqaruv indikatorlari", "Demokratiya", "Korrupsiyani qabul qilish" indeklari asosida hamda bir qator olimlarning Markaziy Osiyo davlatlari boshqaruvi va davlat siyosati haqida olib borgan tatqiqotlari asosida tahlil qilinadi. Maqolada emperik tahlil orqali Markaziy Osiyo davlatlarining boshqaruvi operatsionallashtiriladi ya'ni nazariy ma'lumotlar miqdoriy ko'rinishda baholanadi, o'lchanadi hamda taqqoslanadi. Ilmiy tatqiqot ishini olib borishda qiyosiy analogiya, qiyosiy ekstrapolyatsiya, indikatorli tahlil, prognozlash usullaridan foydalanildi.

Markaziy Osiyo davlatlari bo'lgan Qozog'iston, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston Respublikalarining bugungi siyosiy jarayonlarda tutgan pozitsiyasini qiyosiy tahlil qilish orqali taqqoslash bu davlatlarning davlat boshqaruvi va davlat siyosatidagi zamonaviy siyosiy jarayonlarga moslashuvchanlik qobiliyatining farqli va o'xshash tomonlarini aniqlashga yordam beradi.

Davlat boshqaruvining progressiv dinamikasida davlat siyosati va davlat boshqaruvi texnologiyalarining modernizatsion ko'lamini va zamonaviy trendlarini aniqlash, ularni tahlil qilish zamonaviy davlat boshqaruvi tatqiqotining dolzarb muammosi hisoblanadi. Globalizatsiya va modernizatsion jarayonlarning rivojlanishi hamda bu jarayonlarda siyosiy rejimlar to'qnashuvi va istiqbollari, mazkur soha dinamikasini isloh qilishni taqazo etadi¹.

¹ Mardanov Sardorbek Zafar O'g'li DAVLAT BOSHQARUVINING PROGRESSIV DINAMIKASIDA DAVLAT SIYOSATI VA BOSHQARUV TEXNOLOGIYALARI MODERNIZATSIYASI QIYOSIY TAHLILI // EIJFAS. 2025. №11. URL:

Buguni beqaror va o'zgaruvchan jarayonlarda davlat siyosati va davlat boshqaruvini to'g'ri amalga oshirish va jamiyat o'rtasidagi mobilizatsiyani saqlash hamda davlat hokimiyati institutlarining samarali faoliyatini yo'lga qo'yish zaruriy bo'lgan mintaqaviy siyosiy jarayonlar va vaziyatlarni tatqiq etishni dolzarb muammo sifatida qayd etiladi. Shu bois, Markaziy Osiyo davlatlarining boshqaruvi va davlat siyosatiga indikatorli va tizimli yondashish, buning natijalarini muayyan ekstrapolyatsion jarayonlarda qo'llash va prognozlash uchun foydalanish mazkur ilmiy tatqiqotning asosiy yo'nalishlari va maqsadini belgilaydi.

Adabiyotlar tahlili.

Qozog'iston Respublikasi L.N.Gumiliyev nomidagi Yevroosiyo Milliy universiteti iqtisodiyot fanlari professori Kemel M va "Turon Astana" universiteti tatqiqotchisi Shayxonova Klarning "Qozog'iston davlat boshqaruv tizimining shakllanishi" nomli maqolasida davlat boshqaruvi tizimining 1990-1993-yillarda amalga oshirilgan siyosiy-ma'muriy islohatlar jarayoni, xususan, 1990-yil 25-oktabrdagi "Qozog'iston Sovet Sotsialistik Respublikasining davlat suvereniteti to'g'risidagi deklaratsiya" ning ahamiyati, davlat hokimiyati mexanizmlaridagi o'zgarishlar, jumladan, mustaqil qonun chiqaruvchi hokimiyat, ijro tizimi va sudlar o'rtasidagi muvozanatlar ta'minlanishi, 1993-yil 28-yanvarda davlat konstitutsiyasining qabul qilinishi, 2000-yillardagi ma'muriy islohatlar, davlat xizmati sohasida kadrlar siyosati, imiji, brendi va faoliyat samaradorligini nazarda tutuvchi davlat miqyosidagi siyosiy jarayonlar, 2010-yillarda siyosiy modernizatsiya va transformatsiya jarayonlari tahlili, 2012-yil 14-dekabrda Qozog'iston Respublikasi prezidenti N.A.Nazarboyevning "Qozog'iston-2050" strategiyasi: barqaror davlat uchun yangi siyosiy yo'nalishning "Davlatchilikni yanada mustahkamlash va Qozog'iston demokratiyasini rivojlantirish" masalasida bayon etilgan ma'ruzlari, demokratik jarayonlarda siyosiy modernizatsiya jarayonlari, ya'ni kuchli kadrlar korpusini shakllantirish, davlat xizmati tizimida kuchli barqaror siyosiy islohatlar jarayonlari bayon qilinadi². O'zbekiston Milliy universiteti siyosiy fanlar doktori, professor Kamoliddin Mirzaaxmedovning "Davlat boshqaruvi" nomli kitobida O'zbekiston davlat boshqaruvining rivojlanish dinamikasini, tashkiliy tuzilmasini, rivojlanish bosqichlarini, bu jarayonlarda fuqarolik jamiyati institutlarining ishtiroki, uning strategik ahamiyati hamda O'zbekiston davlat boshqaruvi modernizatsiyasining yo'nalishlarini tatqiq etadi. Bu orqali 1991-2000-yillar, 2001-2010-yillar, 2011-2016-yillar hamda 2017-yildan hozirgacha bo'lgan davrda O'zbekiston davlat hokimiyatining dinamik va strategik vektorlari, ularning ijtimoiy va huquqiy jarayonlardagi pozitsiyalari va bunda olib borilgan keng islohatlar bayon etiladi³. Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti mustaqil izlanuvchi Nargiza Abdulazizovaning "Davlat siyosati va boshqaruvida innovatsion trendlar: global tajriba va O'zbekiston amaliyoti" nomli maqolasida O'zbekiston Respublikasining davlat boshqaruviga raqamli texnologiyalar va elektron resurslarni integratsiya qilish va bu orqali davlat boshqaruvida jahonda rivojlangan davlatlar bilan teng raqobat olib borish va boshqaruvning strategik dolzarbligini ta'minlashi

<https://cyberleninka.ru/article/n/davlat-boshqaruvining-progressiv-dinamikasida-davlat-siyosati-va-boshqaruv-texnologiyalari-modernizatsiyasi-qiyosiy-tahlili> (дата обращения: 02.04.2026).

² Kemel M., Шайкенова К. Становление системы государственного управления Казахстана // Экономика и экологический менеджмент. 2015. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-sistemy-gosudarstvennogo-upravleniya-kazahstana> (дата обращения: 02.04.2026).

³ Mirzaaxmedov Kamoliddin. Davlat boshqaruvi / O'quv qo'llanma. Toshkent, "Zilol buloq" nashriyoti, 2025. – 285-b.

keltirib o'tiladi⁴. Rossiya xalqlar do'stligi universiteti davlat va munitsipal boshqaruv kafedrasida tatqiqotchilari Kornilov M.Ya va Oleynikov D.I larning "Qirg'iziston Respublikasi davlat boshqaruvi: takomillashtirish yo'llari va imkoniyatlari" nomli maqolasida Qirg'iston Respublikasining 1990-yillardan buyon Markaziy Osiyoda beqaror jarayonlar va byurokratik tizimdan 20 yil ichida siyosiy hokimiyat mexanizmlaridagi o'zgarishlar, bir qator muammoli vaziyatlar: korrupsiya, nepotizm, byurokratiya, vertrikal boshqaruvning markazlashgan hokimiyati, kuch ishlatar tizimdagi vakolatlarining ko'pligi tanqid qilinadi. Bu borada davlat xizmatida jamiyatga ijtimoiy xizmat ko'rsatishning strategik istiqbollari bayon qilinadi⁵. Qirg'izistonlik olim Mavlyanov E.K ning "Qirg'iziston Respublikasida davlat boshqaruvi modelining o'ziga xos xususiyatlari" nomli maqolasida ijtimoiy muammolarni davlat siyosatining asosiy yechim talab etuvchi yo'nalishlari sifatida tahlil qilinadi⁶. Tojikiston Respublikasi Prezident huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi ilmiy xodimi Abduhalil G'afurovning "Tojikiston Respublikasi. Postsovet mamlakatlarida davlat boshqaruvining evolyutsiyasi" nomli maqolasida Tojikiston davlat siyosati va boshqaruvining dastabki mustaqillik yillaridagi holati, iqtisodiy, ijtimoiy madaniy siyosati, davlat xizmati va kadrlar tizimining samaradorlik ko'rsatkichlari hamda jamiyatning tarkibiy segmentatsiyasi tarixiy analogik jihatdan tahlil qilinadi⁷. Tojikiston davlat boshqaruvi qo'mitasi biznes huquqi kafedrasida yuridik fanlar nomzodi, dotsent Razzoqov Bahodirning "Tojikiston davlat boshqaruvi tabiati: yangi paradigma izlashda" nomli maqolasida Tojikistonning siyosiy hokimiyati bozor iqtisodiyotiga o'tishda tanlagan strategiyasi ijtimoiy va madaniy hamda iqtisodiy faktorlar bilan tahlil qilinadi⁸. Turkmaniston Respublikasi Prezidenti huzuridagi davlat boshqaruv akademiyasining bir qator tatqiqotchilari hisoblangan Annamurodov Alym, Muxametberdiyev Ovezdurdi, Xaitov Murodlarning "Postsovet mamlakatlarda davlat boshqaruvining evolyutsiyasi. Turkmaniston" nomli ilmiy ishida davlatda ma'muriy-hududiy islohatlar, ijtimoiy barqarorlik ta'minlovchi davlat dasturlari va loyihalari, global jarayonlarda madaniy siyosatni ta'minlash masalalari, davlat xizmati sohasida tubdan o'zgarishga qaratilgan islohatlar dinamikasi va institutsional islohatlar haqida bayon etiladi⁹. Markaziy Osiyo davlatlarining

⁴ Abdulazizova.N. Davlat siyosati va boshqaruvida innovatsion trendlar: global tajriba va O'zbekiston amaliyoti. // Davlat siyosatining yangi trendlari (1-qism). Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Toshkent: "Yangi sahifa", 2026- 53-56-b. <https://zenodo.org/records/19203726>

⁵ Корнилов Михаил Яковлевич, Олейников Данил Ильич Государственное управление в Кыргызской республике: пути и возможности совершенствования // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Государственное и муниципальное управление. 2015. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-upravlenie-v-kyrgyzskoy-respublike-puti-i-vozmozhnosti-sovershenstvovaniya> (дата обращения: 02.04.2026).

⁶ Мавлянов Э. К. Специфика модели государственного управления в Кыргызской республике // Социология. 2017. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-modeli-gosudarstvennogo-upravleniya-v-kyrgyzskoy-respublike> (дата обращения: 02.04.2026).

⁷ Гафуров Абдухалил Давлалалиевич ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА. РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН // Государственная служба. 2022. №1 (135). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-gosudarstvennogo-upravleniya-v-stranah-postsovetskogo-prostranstva-respublika-tadzhikistan> (дата обращения: 02.04.2026).

⁸ Раззоков Баходур Хаётович Природа государственного управления Таджикистана: в поиске новой парадигмы // Вестник ТГУПБП. 2014. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/priroda-gosudarstvennogo-upravleniya-tadzhikistana-v-poiske-novoy-paradigmy-1> (дата обращения: 02.04.2026).

⁹ Аннамуродов Алым Кадыргулыевич, Мухамметбердиев Овездурды Бердиевич, Хайтов Мурад Овезгельдыевич ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА.

davlat boshqaruvi va davlat siyosati bo'yicha ilmiy tatqiqot olib borgan olimlar va tatqiqotchilar sohaga turli omillar asosida yondashganligi Markaziy Osiyo davlatlarining davlat boshqaruvi va davlat siyosatida madaniy, iqtisodiy, ijtimoiy hamda xavfsizlik masalalari asosiy yo'nalishlarni tashkil etishi belgilanadi.

Tatqiqot usuli va metodologiyasi.

Markaziy Osiyo davlatlarining davlat boshqaruvi va davlat siyosati qiyosiy tahlilini amalga oshirishda indikatorli tahlil, qiyosiy analogiya usullaridan foydalanish davlatlarning davlat boshqaruvi va davlat siyosatidagi pozitsiyasini aniqlashga yordam beradi. Bu esa, ushbu istiqbolda davlatlarning integratsiyaviy jarayonlarida quyida jadvalda keltirilgan yo'nalishlardagi hamkorlik darajalarining nisbatini va tajribalar almashinuvida muhim ahamiyatga egadir.

Jahon bankinging "Butun dunyo boshqaruv indikatorlari" – Qozog'iston Respublikasi.

1-jadval¹⁰.

Ko'rsatkichning nomi	Davlat	Yil	Foiz ko'rsatkichda (0-100%)
Ovoz va hisobdorlik	Qozog'iston	1996	34.21
		2006	41.94
		2014	40.96
		2019	40.35
		2024	42.57
Siyosiy barqarorlik va zo'ravonlik/terrorizmning yo'qligi		1996	59.87
		2006	67.50
		2014	66.40
		2019	62.12
		2024	61.06
Boshqaruv samaradorligi		1996	24.86
		2006	33.51
		2014	51.21
		2019	52.49
		2024	54.19
Normativ sifat		1996	44.33
		2006	48.13
		2014	52.52
		2019	56.64
		2024	55.60
Qonun ustuvorligi	1996	32.52	
	2006	40.99	
	2014	46.68	

ТУРКМЕНИСТАН // Государственная служба. 2020. №5 (127). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-gosudarstvennogo-upravleniya-v-stranah-postsovetskogo-prostranstva-turkmenistan> (дата обращения: 02.04.2026).

¹⁰ Interactive Data Access/ Worldwide Governance Indicators. //

<https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators/interactive-data-access>

Korrupsiya nazorati	2019	49.55
	2024	50.40
	1996	22.71
	2006	23.46
	2014	30.80
	2019	43.66
	2024	46.50

Qozog'iston Respublikasi davlat boshqaruvi tizimida "Ordinar-tartibli" tahlil asosida baholanganda bu shkalalar va tegishli mezonlar asosida barqaror va o'zgaruvchan holatni qayd etgan. Bu davlatning boshqaruv samaradorligida natijalarga yo'naltirilgan ko'rsatkichlarni qayd etadi.

**Jahon banking "Butun dunyo boshqaruv indikatorlari" - O'zbekiston Respublikasi.
2-jadval¹¹.**

Ko'rsatkichning nomi	Davlat	Yil	Foiz ko'rsatkichda (0-100%)
Ovoz va hisobdorlik	O'zbekiston	1996	27.70
		2006	27.48
		2014	29.98
		2019	31.91
		2024	38.64
Siyosiy barqarorlik va zo'ravonlik/terrorizmning yo'qligi		1996	55.54
		2006	38.94
		2014	61.44
		2019	62.19
		2024	65.44
Boshqaruv samaradorligi		1996	29.52
		2006	24.59
		2014	38.20
		2019	41.60
		2024	48.55
Normativ sifat	1996	26.09	
	2006	29.78	
	2014	31.73	
	2019	40.33	
	2024	46.56	
Qonun ustuvorligi	1996	34.12	
	2006	32.90	
	2014	38.30	
	2019	40.72	

¹¹ Interactive Data Access/ Worldwide Governance Indicators. // <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators/interactive-data-access>

Korrupsiya nazorati	2024	45.67
	1996	22.83
	2006	23.20
	2014	22.84
	2019	25.14
	2024	32.59

O'zbekiston Respublikasi davlat boshqaruvi va davlat siyosati o'zining strategik yo'nalishlarida 1996-yildan 2024-yilgacha bo'lgan davrda qiymatlar o'sishini qayd etgan. Ammo "Nominal" tahlil qilinganda har bir yo'nalishning maxsus qiymat o'zgaruvchanligiga ta'sir etuvchi omillari ham mavjuddir.

Jahon bankinging butun "Bunyo boshqaruv indikatori" – Qirg'iziston Respublikasi.

3-jadval¹².

Ko'rsatkichning nomi	Davlat	Yil	Foiz ko'rsatkichda (0-100%)
Ovoz va hisobdorlik	Qirg'iziston	1996	40.91
		2006	46.35
		2014	51.27
		2019	49.92
		2024	42.82
Siyosiy barqarorlik va zo'ravonlik/terrorizmning yo'qligi	Qirg'iziston	1996	57.57
		2006	44.20
		2014	53.82
		2019	62.36
		2024	57.28
Boshqaruv samaradorligi	Qirg'iziston	1996	46.02
		2006	34.34
		2014	34.63
		2019	38.30
		2024	34.06
Normativ sifat	Qirg'iziston	1996	44.19
		2006	45.77
		2014	46.32
		2019	48.22
		2024	46.71
Qonun ustuvorligi	Qirg'iziston	1996	42.39
		2006	36.63
		2014	42.86
		2019	44.26
		2024	40.85
Korrupsiya nazorati	Qirg'iziston	1996	29.99

¹² Interactive Data Access/ Worldwide Governance Indicators. //

<https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators/interactive-data-access>

		2006	20.31
		2014	24.13
		2019	27.96
		2024	24.85

Qirg'iziston Respublikasi davlat boshqaruvi va davlat siyosatida siyosiy jarayonlarning institutsionallashuvi va bu jarayonda jamiyatning siyosiy ishtiroki jadval shkalasining ko'tarilish va tushush impulslarini hamda bunda qiymatning pastlashini ko'rish mumkin. Buning sabablaridan biri sifatida davlatdagi madaniy va iqtisodiy faktorlar o'rtasida muvozanat ta'minlanmagan.

Jahon bankining "Butun dunyo boshqaruv indikatorlari" – Tojikiston Respublikasi.

4-jadval¹³.

Ko'rsatkichning nomi	Davlat	Yil	Foiz ko'rsatkichda (0-100%)
Ovoz va hisobdorlik	Tojikiston	1996	23.61
		2006	38.07
		2014	35.65
		2019	28.52
		2024	28.10
Siyosiy barqarorlik va zo'ravonlik/terrorizmning yo'qligi	Tojikiston	1996	24.89
		2006	45.02
		2014	55.39
		2019	58.66
		2024	61.19
Boshqaruv samaradorligi	Tojikiston	1996	25.95
		2006	25.98
		2014	37.63
		2019	36.26
		2024	39.66
Normativ sifat	Tojikiston	1996	25.80
		2006	37.90
		2014	40.02
		2019	42.23
		2024	42.90
Qonun ustuvorligi	Tojikiston	1996	25.70
		2006	37.15
		2014	37.33
		2019	35.51
		2024	36.59
Korrupsiya nazorati	Tojikiston	1996	20.39

¹³ Interactive Data Access/ Worldwide Governance Indicators. // <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators/interactive-data-access>

		2006	26.17
		2014	22.76
		2019	22.10
		2025	23.21

Tojikiston Respublikasi umumiy 100% lik ko'rsatkichlarga qaraganda boshqaruv indikatorlarining yo'nalishlarida ko'rsatilgan miqdorlar barqarorlik va muvozanatning davlat boshqaruvi va davlat siyosatida pozitsiyalashayotganligini ifodalaydi.

Jahon bankining "Butun dunyo boshqaruv indikatorlari" - Turkmaniston Respublikasi.

5-jadval¹⁴.

Ko'rsatkichning nomi	Davlat	Yil	Foiz ko'rsatkichda (0-100%)
Ovoz va hisobdorlik	Turkmaniston	1996	25.65
		2006	27.84
		2014	26.20
		2019	21.34
		2024	21.09
Siyosiy barqarorlik va zo'ravonlik/terrorizmning yo'qligi	Turkmaniston	1996	72.75
		2006	60.89
		2014	66.15
		2019	62.15
		2024	70.09
Boshqaruv samaradorligi	Turkmaniston	1996	25.95
		2006	22.63
		2014	39.51
		2019	35.36
		2024	30.75
Normativ sifat	Turkmaniston	1996	20.86
		2006	21.95
		2014	27.46
		2019	27.91
		2024	28.23
Qonun ustuvorligi	Turkmaniston	1996	29.83
		2006	31.13
		2014	31.95
		2019	29.51
		2024	32.64
Korrupsiya nazorati	Turkmaniston	1996	29.14
		2006	17.84
		2014	18.25

¹⁴ Interactive Data Access/ Worldwide Governance Indicators. // <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators/interactive-data-access>

		2019	20.28
		2024	21.60

Turkmaniston Respublikasi barqarorlik darajasi yuqori bo'lsada, biroq uning davlat boshqaruvi va uning institutsional tarmoqlarida qiymatlarning o'shishiga qaramay past holatni qayd etadi. Bu davlat siyosati va boshqaruvida jamoatchilik nazaroti, jamiyatning siyosiy ishtiroki hamda tashabbuslarining yetarli darajada emasligini belgilaydi.

Natijalar.

Markaziy Osiyo davlatlarida davlat siyosati va davlat boshqaruvidagi natijalarni qayd etishda "Demokratiya" va "Korrupsiyani qabul qilish" indeksleri orqali tahlil qilish o'rganilyotgan ilmiy tatqiqot yo'nalishining natijalarini ifodalaydi. Demokratiya – bu murakkab va o'zgaruvchi siyosiy jarayonlarda o'zining progressiv holatini saqlab qolishi va jarayonning barqarorligini ta'minlanishi hamda davlat boshqaruvidagi rolining ortishi har bir davlatning ichki siyosiy omillariga bog'liq. Demokratiyaning siyosiy tartibot sifatida davlatda mustahkamlanishi davlatda muayyan resurs va sharoitlarni talab etadi. Jahon Banki tomonidan davriy asosda ko'rsatilgan quyidagi hisobotda ham demokratiyaning "Gibrid" va "Avtokratiya" shaklida ekanligini qayd etish mumkin. Sababi siyosiy hokimiyatlar mexanizmlaridagi muayyan byurokratik elementlarning mavjudligi va jamiyatning siyosiy ishtiroki, siyosiy madaniyati va siyosiy ongining yetarli darajada faol emasligi hamda bunda siyosatga nisbatan "Qo'rquv", "Qiziqishning kamligi" kabi stimullarning shakllanganligi va bu bevosita har bir Markaziy Osiya davlatlarida shakllangan o'ziga xos xususiyatlar bilan farq qiladi. Bu esa, davlat boshqaruvi va davlat siyosatida muammoli vaziyatlarning mavjud ekanligini va bu muammolar ushbu davlatlarning bir qator ilmiy-tatqiqot muassasalari tomonidan tadqiq etilyotganligi bilan belgilanadi. Biroq Markaziy Osiyo davlatlarining davlat boshqaruvi o'zining madaniy va ijtimoiy-siyosiy omillariga ham bog'liqdir.

Jahon banking "Demokratiya indeksi" hisobotida Markaziy Osiyo davlatlari. 1-chizma¹⁵.

Democracy Index

Data by the Economist Intelligence Unit¹. Expert estimates of the extent to which citizens can choose their political leaders in free and fair elections, enjoy civil liberties, prefer democracy over other political systems, can and do participate in politics, and have a functioning government that acts on their behalf. The index ranges from 0 to 10 (most democratic).

Data source: Economist Intelligence Unit (2006-2024)

OurWorldinData.org/democracy | CC BY

1. Economist Intelligence Unit The Economist Intelligence Unit publishes data and research on democracy and human rights. It relies on evaluations by its own country experts, supplemented by representative surveys of regular citizens to assess political institutions and the protection of rights. The Economist Intelligence Unit is the research and analysis division of The Economist Group, the sister company of The Economist newspaper. Learn more: [Democracy data: how do researchers measure democracy?](https://ourworldindata.org/democracy-data-how-do-researchers-measure-democracy/)

¹⁵ World bank. Democracy Index: The Economist Intelligence Unit. //

<https://ourworldindata.org/grapher/democracy-index-eiu?tab=line&country=UZB~KGZ~KAZ~TJK~TKM>

Korrupsiya darajasini aniqlash davlatlardagi boshqaruv samaradorligining muhim ko'rsatkichlari bilan belgilanadi. 2013-yildan 2025-yilgacha olib borilgan tatqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bu jarayonlarda davlatlarning 2 yillik vaqt oralig'idagi nibatlari o'sish va tushush holatlari qayd etgan. Bu davlat siyosati va davlat boshqaruvida yetarli darajada shaffoflik, ochiqlik, ijtimoiy adolat va tenglik prinsiplarining muayyan kamchiliklarini ifodalaydi. Biroq bu "Korrupsiyani qabul qilish" indeksida 2025-yil holatiga ko'ra Daniya, Singapur va Norvegiya davlatlari kuchli uchlikda turishi, bu ularning boshqaruv modellari va usullarining jamiyat bilan integratsiyasini ko'rsatadi va aniq ifodalaydi. Jamiyat ya'ni muayyan guruhlar o'rtasidagi manfaatlar agregatsiyasi va konsensuzi ushbu korrupsiya holatini belgilaydi. Bu yerda siyosiy ishtirok mexanizmlari va nazoratning mavjudligini ham qayd etish lozim.

"Korrupsiyani qabul qilish" indeksi. Markaziy Osiyo davlatlari 6-jadval¹⁶.

Davlat	Davr							Ulushi (2025-yil)
	2013	2015	2017	2019	2021	2023	2025	182 ta davlatdan
Qozog'iston	26	28	31	34	37	39	38	96
O'zbekiston	17	19	22	25	28	33	31	124
Qirg'iziston	24	28	29	30	27	26	26	142
Tojikiston	22	26	21	25	25	20	19	166
Turkmaniston	17	18	19	19	18	19	17	167

Muhokama.

Markaziy Osiyo davlatlarining har birini tahlil qilishda ularning ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy hamda siyosiy faktorlarga tayanib, obyektiv tahlil qilish o'rganilyotgan jarayonning aniq dadiliy asosini ta'minlaydi. Xususan, rus olimlari Abramov A.V va Alekseyev R.A larning "Markaziy Osiyo postsovet davlatlari: siyosiy tizimlarning o'zgarishining qiyosiy tahlili" nomli maqolasida ushbu mintaqaga oid bo'lgan jarayonlar va natijalar tahlil qilinadi. Unga muvofiq, oliy davlat hokimiyati institutlarining "Uchburchak" modelini keltirilib, "Prezident – parlament – hukumat" vakolatlar taqsimoti, saylov jarayonlarini 1991-yildan boshlab 2021-yilgacha bo'lgan davrda amalga oshirilgan konstitutsiyaviy islohatlar progressiyasi va regressiyasi o'rtasidagi farqlar va bularning asosiy sabablari tanqid qilinadi. Ko'ppartiyaviy tizim mavjud bo'lsada, partiyalarning siyosiy hokimiyat uchun kurashlari amalda oppozitsion xarakterga ega emas, bu ko'pincha yagona partiyaning boshqa partiyalardan katta nisbatda farq qilishi va ko'p elektoral a'zoga egaligi bilan izohlanadi. Biroq bu 2018-2019-yillarda jahon tajribalari asosida optimallashtirish ko'rsatiladi. Prezidentlik saylovlari esa, "Saylov avtokratiyasi"ni shakllantirganligini bu asosan Tojikiston, Turkmaniston davlatlarida kuzatilishini O'zbekiston, Qozog'iston, Qirg'iziston respublikalarida esa, bu holat "Jamoatchilik ishtiroki", fuqarolik jamiyati institutlarining faolligi ortishi bilan tavsiflanadi¹⁷. O'zbekistonlik olim Irismetov B ning

¹⁶ Transparency International the global coalition against corruption. Corruption perceptions index. // <https://www.transparency.org/en/cpi/2025/index/tkm>

¹⁷ Абрамов Андрей Вячеславович, Алексеев Роман Андреевич Постсоветские государства Центральной Азии: сравнительный анализ трансформации политических систем // Изв. Саратов. ун-та Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2024. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/postsovetskie-gosudarstva-tsentralnoy-azii-sravnitelnyy-analiz-transformatsii-politicheskikh-sistem> (дата обращения: 02.04.2026).

“Markaziy Osiyo davlatlari davlat boshqaruvining shakllanishi va rivojlanishi” nomli maqolasida Markaziy Osiyo davlatlari Qozog‘iston, O‘zbekiston, Qirg‘iziston, Tojikiston, Turkmaniston davrlarining tarixiylik nuqtai nazaridan ittifoq tarkibidagi bir qator omillar va saqlanib qolgan an‘analar va qadriyatlarining qayta transformatsiyasi va modernizatsiyasi ushbu davlatlar uchun bir qator to‘siqlar va xavflarni shakllantirganligi qayd etiladi. Bu borada har bir davlatning o‘z tajribasi va amalga oshirgan siyosiy islohatlari bu jarayonlarda o‘zining samarasini tizimli va institutsional darajada ta‘minlamoqda. Hozirgi kunda qabul qilinayotgan strategiyalar va davlat dasturlarida jahonda yuz berayotgan siyosiy jarayonlarni chetda qoldirmasligini ta‘kidlaydi. Lekin 1991-yilgacha bo‘lgan siyosiy islohatlar va hozirgi kundagi siyosiy islohatlar bir-birini inkor etuvchi yondashuvlarni shakllantirganligi keltiriladi¹⁸. Markaziy Osiyo davlatlarining ichki siyosatdagi barqarorlik tashqi siyosiy jarayonlarda ham hamkorlik munosabatlarini o‘rnatilishini ta‘minlaydi. Bu borada rus tatqiqotchisi Schensnovich V.N.ning “Markaziy Osiyo davlatlarining strategik hamkorligi” nomli ilmiy ishida Markaziy Osiyo davlatlarining Shanhay Hamkorlik tashkiloti, Mustaqil davlatlar hamdo‘stligi doirasidagi tashqi siyosiy aloqalari, Yevropa Ittifoqining “Ta‘sis” shartnomasi, AQSHning 2011-yilda “Yangi Ipak yo‘li” tashabbusi, 2019-2025-yillarga mo‘ljallangan “AQSH va Markaziy Osiyo” formatlari, “C5+1” formati, Rossiya va Markaziy Osiyo davlatlarining rasmiy sammitlari, Xitoyning Markaziy Osiyo davlatlaridagi loyihalari ushbu davlatlarning davlat boshqaruvida tashqi siyosiy strategiyalarni belgilash va bu jarayonlarda milliy manfaatlar ustuvorligi bayon qilinadi¹⁹. Markaziy Osiyo davlatlaridagi siyosiy jarayonlarni tahlil qilishda rus olimasi Garbuzarova Yelenaning “Hozirgi bosqichda Markaziy Osiyo mamlakatlaridagi siyosiy jarayonlarning xususiyatlari” nomli maqolasi konseptual asos bo‘lib xizmat qiladi. Ushbu maqolada siyosiy jarayonlarda O‘zbekiston, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikiston va Turkmanistonning davlat hokimiyati institutlarida demokratiya darajasi “To‘liq demokratiya bo‘lmagan” va “Gibrid” darajalarida ekanligi qayd etiladi. Shuningdek, hozirgi zamonaviy demokratik jarayonlarda ushbu davlatlarning prezidentlari tomonidan olib kirilgan davlat strategiyalari kontent tahlili va islohatlarining roli tahlil qilinadi. Biroq maqolada mazkur jarayonlar dinamikasida bir qator kamchiliklarning mavjudligi ham ko‘rsatiladi²⁰. Muhokama markazida siyosiy rivojlanish dinamikasi, siyosiy tizimlar va jarayonlar hamda strategik yo‘nalishlar turishi Markaziy Osiyo davlatlarining bu sohada olib borayotgan institutsional va funksional holati bilan tasniflanadi.

Xulosa.

Demak, Markaziy Osiyo davlatlarining davlat boshqaruvi qiyosiy tahlil qilinganda quyidagi xususiyatlar aniqlandi:

¹⁸ Ирисметов Б. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ // Экономика и социум. 2024. №1 (116). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-administrativno-gosudarstvennogo-upravleniya-v-stranah-tsentralnoy-azii> (дата обращения: 02.04.2026).

¹⁹ Сченснович В. Н. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ // Россия и мусульманский мир. 2022. №1 (323). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-partnerstvo-gosudarstv-tsentralnoy-azii> (дата обращения: 02.04.2026).

²⁰ Гарбузарова Елена Геннадьевна Особенности политических процессов в странах Центральной Азии на современном этапе // Вестник РУДН. Серия: Политология. 2024. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-politicheskikh-protsessov-v-stranah-tsentralnoy-azii-na-sovremennom-etape> (дата обращения: 02.04.2026).

Birinchiidan, davlatlar ichki siyosiy barqarorlik va siyosiy tizimning legitimligini oshirishda xalqaro indekslarda ko'rsatilgan sohalarda bo'yicha institutsional va normativ islohatlarni amalga oshirishi;

Ikkinchiidan, bu indekslarda ko'rsatilgan sohalarda o'zaro va jahon davlatlari bilan hamkorlikni kuchaytirish va tajriba almashinuvini olib borishi;

Uchinchiidan, Markaziy Osiyo davlatlarining davlat boshqaruvi va davlat siyosatida zamonaviy boshqaruv texnologiyalarini joriy etishda siyosiy, madaniy, ijtimoiy, iqtisodiy faktorlarini kuchaytirishi zarur deb belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- 1.Mardanov Sardorbek Zafar o'g'li. DAVLAT BOSHQARUVINING PROGRESSIV DINAMIKASIDA DAVLAT SIYOSATI VA BOSHQARUV TEXNOLOGIYALARI MODERNIZATSIYASI QIYOSIY TAHLILI // EJLFAS. 2025. №11. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/davlat-boshqaruvining-progressiv-dinamikasida-davlat-siyosati-va-boshqaruv-texnologiyalari-modernizatsiyasi-qiyosiy-tahlili> (дата обращения: 02.04.2026).
- 2.Кемел М., Шайкенова К. Становление системы государственного управления Казахстана // Экономика и экологический менеджмент. 2015. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-sistemy-gosudarstvennogo-upravleniya-kazahstana> (дата обращения: 02.04.2026).
- 3.Mirzaaxmedov Kamoliddin. Davlat boshqaruvi / O'quv qo'llanma. Toshkent, "Zilol buloq" nashriyoti, 2025. – 285-b.
- 4.Abdulazizova.N. Davlat siyosati va boshqaruvida innovatsion trendlar: global tajriba va O'zbekiston amaliyoti. // Davlat siyosatining yangi trendlari (1-qism). Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari to'plami. – Toshkent: "Yangi sahifa", 2026- 53-56-b. <https://zenodo.org/records/19203726>
- 5.Корнилов Михаил Яковлевич, Олейников Данил Ильич Государственное управление в Кыргызской республике: пути и возможности совершенствования // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Государственное и муниципальное управление. 2015. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/gosudarstvennoe-upravlenie-v-kyrgyzskoy-respublike-puti-i-vozmozhnosti-sovershenstvovaniya> (дата обращения: 02.04.2026).
- 6.Мавлянов Э. К. Специфика модели государственного управления в Кыргызской республике // Социология. 2017. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-modeli-gosudarstvennogo-upravleniya-v-kyrgyzskoy-respublike> (дата обращения: 02.04.2026).
- 7.Гафуров Абдухалил Давлаталиевич ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА. РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН // Государственная служба. 2022. №1 (135). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-gosudarstvennogo-upravleniya-v-stranah-postsovetskogo-prostranstva-respublika-tadzhikistan> (дата обращения: 02.04.2026).
- 8.Раззоков Баходур Хаётович Природа государственного управления Таджикистана: в поиске новой парадигмы // Вестник ТГУПБП. 2014. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/priroda-gosudarstvennogo-upravleniya-tadzhikistana-v-poiske-novoy-paradigmy-1> (дата обращения: 02.04.2026).

9. Аннамурадов Алым Кадыргулыевич, Мухамметбердиев Овездурды Бердиевич, Хаитов Мурад Овезгельдыевич ЭВОЛЮЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СТРАНАХ ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА. ТУРКМЕНИСТАН // Государственная служба. 2020. №5 (127). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-gosudarstvennogo-upravleniya-v-stranah-postsovetskogo-prostranstva-turkmenistan> (дата обращения: 02.04.2026).
10. Interactive Data Access/ Worldwide Governance Indicators. // <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators/interactive-data-access>
11. Interactive Data Access/ Worldwide Governance Indicators. // <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators/interactive-data-access>
12. Interactive Data Access/ Worldwide Governance Indicators. // <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators/interactive-data-access>
13. Interactive Data Access/ Worldwide Governance Indicators. // <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators/interactive-data-access>
14. Interactive Data Access/ Worldwide Governance Indicators. // <https://www.worldbank.org/en/publication/worldwide-governance-indicators/interactive-data-access>
15. World bank. Democracy Index: The Economist Intelligence Unit. // <https://ourworldindata.org/grapher/democracy-index-eiu?tab=line&country=UZB~KGZ~KAZ~TJK~TKM>
16. Transparency International the global coalition against corruption. Corruption perceptions index. // <https://www.transparency.org/en/cpi/2025/index/tkm>
17. Абрамов Андрей Вячеславович, Алексеев Роман Андреевич Постсоветские государства Центральной Азии: сравнительный анализ трансформации политических систем // Изв. Саратов. ун-та Нов. сер. Сер. Социология. Политология. 2024. №4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/postsovetskie-gosudarstva-tsentralnoy-azii-sravnitelnyy-analiz-transformatsii-politicheskikh-sistem> (дата обращения: 02.04.2026).
18. Ирисметов Б. СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ // Экономика и социум. 2024. №1 (116). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-i-razvitie-administrativno-gosudarstvennogo-upravleniya-v-stranah-tsentralnoy-azii> (дата обращения: 02.04.2026).
19. Сченснович В. Н. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО ГОСУДАРСТВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ // Россия и мусульманский мир. 2022. №1 (323). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/strategicheskoe-partnerstvo-gosudarstv-tsentralnoy-azii> (дата обращения: 02.04.2026).
1. 20. Гарбузарова Елена Геннадьевна Особенности политических процессов в странах Центральной Азии на современном этапе // Вестник РУДН. Серия: Политология. 2024. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-politicheskikh-protsessov-v-stranah-tsentralnoy-azii-na-sovremennom-etape> (дата обращения: 02.04.2026).